

УДК 61(430)(092)''19''Швейцер
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3608277>

АЛЬБЕРТ ШВЕЙЦЕР – ВРАЧ, МУЗЫКАНТ, ТЕОЛОГ

*«Наконец-то в это трагическое столетие
появился великий человек»*

Альберт Эйнштейн

Успех далеко не всегда приходит к человеку при жизни. Десятки талантов умирали в нищете и безвестности, не подозревая, что их имена войдут в историю. Лишь к немногим заслуженным признание приходит при жизни, а смерть увековечила их имена. К числу таких людей относится Альберт Швейцер.

Почему к голосу А. Швейцера с таким вниманием прислушивались люди Земли? Почему и сейчас, когда его уже нет на свете, люди помнят о нем с благодарностью? Почему в 1953 г. ему была присуждена Нобелевская премия мира? Альберт Швейцер – немецкий врач, философ, теолог, музыковед был одним из гуманнейших людей XX века.

Мы знаем много имен медиков, творивших и вне медицины. Врачей литераторов разных жанров – от детективов до поэм (А. П. Чехов, А. Конан-Дойль, В. В. Вересаев, Ф. Рабле, Дж. Боккаччо, Ф. Филлер, А. Дж. Кронин, М. А. Булгаков, С. Лем, В. П. Аксёнов), врачей-политиков, представлявших весь политический спектр – от либеральных демократов – до революционных террористов (С. Альенде, Р. Караджич, Ж. П. Марат) врачей – музыкантов (автор оперы «Князь Игорь» А. П. Бородин, звезда эстрады В. Ивасюк, пианист-виртуоз С. Брюхоненко) и другие. Но среди них особняком стоит титаническая фигура А. Швейцера. Чтобы состоявшийся ученый-философ, известный теолог, видный музыковед, блестящий органист, автор множества книг по гуманитарным наукам в зрелом возрасте вдруг изменил бы свою благополучную успешную и комфортную жизнь и пошел заново осваивать профессию врача с тем, чтобы посвятить себя лечению жителей Центральной Африки, такого примера история не знает (да и родится ли еще когда-нибудь такой гений совести!)

А. Швейцер родился 14 января 1875 г. в Кайзерсберге (Эльзас). Отец его Луи Швейцер был бедным благочестивым пастором. Альберт рос в атмосфере религии, труда, доброго взаимоуважения. Он окончил сельскую школу и гимназию, поступил в Страсбургский университет. Здесь он изучает философию, теологию, занимается музыкой. В 1899 г. увидела свет его первая печатная работа - докторская диссертация «Философия религии Канта»

В 1902 г. Швейцер становится приват-доцентом при кафедре философии Страсбургского университета. Частые поездки во Францию сближают Швейцера с парижской научной и художественной интеллигенцией. Он выступает с докладом о Ницше, Шопенгауэре, близко сходитя со знаменитыми композиторами, органистами, знакомится с Р. Ролланом, с А. Эйнштейном. О Швейцере заговорили. Его блестящие органые концерты привлекают внимание и вызывают восторги публики в различных европейских странах. И именно в это время, когда к молодому ученому и музыканту так быстро пришли признание, обеспеченность, слава, он неожиданно для всех отказывается от продолжения блестящей начатой карьеры и в 1905 г. поступает на медицинский факультет. В одном из

миссионерских журналов он прочел о жутких условиях жизни больных в Африке. Ещё весной 1896 г., в возрасте 21 года, Швейцер принимает решение «жить для себя» до 30 лет, а потом найти форму непосредственного и действенного служения людям. И он нашел эту форму в помощи и спасении больных, обездоленных людей. Профессор Швейцер снова садится за студенческую скамью. В течение 6 лет он овладевает секретом врачевания, изучая терапию, гинекологию, стоматологию, фармацевтику, хирургию, тропическую медицину. Докторская диссертация по медицине «Психиатрическая оценка личности Иисуса» вышла в свет в 1913 г. В этой работе он опровергал наличие у Иисуса мании преследования, мании величия, как утверждали некоторые ученые-медики того времени, хотя и отрицал его божественное происхождение, считал Иисуса исторической личностью. Был ли Швейцер по-настоящему верующим человеком? И нет, и да. Его религиозность была настолько необычной, что нередко ставила в тупик представителей официальных кругов. Когда Швейцер опровергал традиционные взгляды христианства, церковь не считала его своим сыном, а когда его имя стало символом гуманизма, его поспешили объявить чуть ли не апостолом, творящим добро в соответствии с заповедями христианства.

21 марта 1913 г. Альберт Швейцер отбывает в тогдашнюю французскую экваториальную Африку вместе со своей женой Хеленой. Хелена – дочь историка средних веков, преподавала в школе для девочек, занималась изучением живописи и скульптуры, историей искусств. Она жила и в России, в Полтаве, изучала там русский язык. Затем поступает в Страсбурге на медицинские курсы и посвящает себя заботам о сиротах и одиноких матерях. В 1902 г. она впервые услышала игру Швейцера на органе, вскоре они познакомились. Хелена была первой, кому Швейцер сообщил о своём решении изучать медицину и затем уехать в Африку. В 1912 г. они поженились, Хелена окончила курсы медсестер. Им удалось создать больницу в селении Ламбарене во французской колонии Экваториальная Африка (провинция Габон, Французское Конго). Климат оказался губительным для здоровья Хелен. Но она самоотверженно помогала мужу – давала наркоз во время операций, перевязывала раны, стирала кровавые бинты, кипятила их, вела всё хозяйство.

В 1919 году она родила дочь Рену, которая впоследствии также стала опорой отцу в его работе. Нечеловеческие нагрузки стали причиной тяжелой болезни Хелены. В 1957 г. она возвращается в Европу, где вскоре умирает. Прах её был перевезен и похоронен в Ламбарене.

Жить в Ламбарене было очень трудно, не хватало не только места для работы, но и воздуха для дыхания. Приходилось принимать по 30-40 человек в день. Вначале больница была устроена в курятнике, маленькая комната без окон, крыша в дырах, из-за тропического солнца работать приходилось в шлемах. Страшные болезни – малярия, сонная болезнь, чесотка, проказа и другие уносили тысячи жизней. Против этих заболеваний туземцы были совершенно бессильны. Больных бросали на произвол судьбы. Когда наступила агония, больных просто уносили в джунгли. Трудно рассказать даже о небольшой части заразных и других болезней, которые с риском для жизни лечил доктор Швейцер. Но, конечно, многое изменилось к лучшему с начала его работы.

В маленькой больнице, среди девственных африканских джунглей, он лечит людей, страдающих от нищеты и болезней. Бедственное положение африканцев не давало ему покоя.

5 августа 1914 г., с началом I мировой войны А. Швейцер был интернирован в миссии как военный, в июле 1918 года по обмену военнопленных вернулся с женой Эльзас, работает в больнице в Страсбурге, читает лекции в Испании, Швеции, в других европейских странах. Пишет книгу об Африке, собирает деньги для возвращения в Ламбарене. 14 февраля 1924 года возвращается в Африку, восстанавливает больницу, борется с эпидемией дизентерии и голодом.

С 1924 по 1939 г.г. Альберт Швейцер работает в Африке. Эта работа прерывается поездками в Европу для чтения лекций, организованных концертов, написания книг по философии. Полученные деньги тратит на усовершенствование больницы в Ламбарене на лечение больных. Европейские университеты за эти годы присуждают Швейцеру несколько почетных докторских степеней. С февраля 1939 по 1948 г.г. работает без отдыха в Африке, с 1948 по 1954 г.г. изредка совершает поездки в Европу и Америку. В октябре 1953 года удостоен Нобелевской премии мира и в ноябре произносит в Осло Нобелевскую речь о

проблемах мира в современном обществе. 24 апреля 1957 г., нарушив свой принцип невмешательства в политику, Швейцер выступает по радио с резким осуждением ядерных испытаний и политики гонки вооружений.

В 1935 г. он поддерживает подписание Пакта Рериха. В 1963 г. Швейцер поддержал Московское международное соглашение о запрещении ядерных испытаний.

Альберт Швейцер прожил 90 лет и почти 60 из них пользовался широчайшей известностью. Всю свою жизнь он отстаивал идеалы добра, гуманизма и красоты путем непосредственного личного служения людям. Богослов, музыковед, органист, философ и врач, борец за мир. Он получил образование в университетах Страсбурга, Берлина, Парижа. - 1899 г. – доктор философии, 1900 г. – доктор теологии, 1913 г. – доктор медицины. В начале 20 века завоевал известность как концертирующий органист, особенно пропагандируя творчество И. С. Баха. Согласно его философским воззрениям нравственность, этика призвана органично сливаться с культурой, что должно обеспечить прогресс человечеству, духовное совершенствование личности. Вообще, как философа его волновали современные судьбы человеческой личности. В 1932 г., когда в Германии рвался к власти фашизм, который провозглашал ничтожество человека, Швейцер говорил о том, что «человеку грозит угроза потерять человечность, а не только опасность потерять свою свободу и способность к всестороннему развитию».

Альберт Швейцер – щедро одарённый природой человек. Он мог многие свои дарования развить до удивительного мастерства. Трудно сказать в какой области знаний он достиг большего. Как врач, в течение десятилетий лечивший африканцев, он приобрёл огромный опыт и внес немалый вклад в разработку теории тропической медицины. Как теолог, он выдвинул в двух своих произведениях – «История исследования жизни Христа» и «История исследования жизни апостола Павла» - новые положения об Иисусе и его деяниях, излагал свои мысли по религии.

Как один из крупнейших органистов давал блестящие концерты и в маленьких церквях, и в больших соборах Европы, он опубликовал подробную биографию Иоганна Себастьяна Баха, получившую международное признание, построил в Эльзасе орган. Как писатель Швейцер создал себе имя разнообразными произведениями, среди которых рассказы о жизни и работе в джунглях. Его книги достигали миллионы тиражей и переведены на многие языки мира. Как архитектор, он составлял в Ламбарене проекты зданий, удачно выбирал места для больниц, проектировал конструкции, которые помогали врачам и больным жить более – менее в нормальных условиях, несмотря на тропический климат. Во всех сторонах своей жизни, Швейцер руководствовался своей моралью и жизненным опытом. Все свои знания, навыки он передавал молодым, был для них мудрым учителем. Если в начале своей лечебной деятельности он пользовался помощью своей жены и 2-3 – добровольных помощников, то в последствие работать с Великим доктором мечтали многие молодые врачи мира и тянулись к нему работать со всех частей мира.

Один из его пациентов написал о Швейцере: «Это счастье знать, что в дни, когда вянет сердце, где-то существует Ламбарене и Старый доктор».

А. Швейцер – пример для любого врача. Можно считать, что он является одним из зачинателей движения «Врачи без границ». Нужно быть истинными врачами, чтобы из благополучных, цивилизованных стран бросаться в бой со смертью в самых экстремальных условиях. Бесстрашие этих людей беспредельно, также, как и их отчаянность, с которыми они едут в самые невообразимые дыры, туда, где «пахнет смертью».

А. Швейцер прожил яркую, насыщенную, прекрасную и благородную 90-летнюю жизнь. 60 из 90 лет он отдал врачебной деятельности. И когда он умер – сколько человеческих сердец жалось при этой горестной вести, ощутив эту потерю как свою. Во всём мире его называли Великим человеком. В этом сходились президенты и философы, поэты и врачи, ученые и священники, политики и музыканты: Стефан Цвейг, Уинстон Черчилль, Альберт Эйнштейн, настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон, папа Павел VI, Ганди и Неру, Ромен Ролан и многие другие. И дело даже не в том, что он сделал – а в том, как как много другие сделают, следуя его примеру. Он был почетным доктором Цюрихского, Пражского, Эдинбургского, Чикагского, Берлинского и других университетов мира.

В январе 1965 г. прошло чествование во всех странах мира 90-летия А. Швейцера. В сентябре 1965 г. он умер в Ламбарене, которому посвятил свою жизнь без остатка, и там же

похоронен рядом со своей женой и помощницей Хеленой.

Немного найдётся людей, которые, подобно Швейцеру, стали символом своего времени и словом, и делом, так же, как он влияли на сознание и жизнь людей мира. Датский биограф А. Швейцера писал: «Есть люди, жизнь которых является подарком. Не для них самих, а для всего человечества». Африка объявила его своим приёмным сыном.

«Я думаю, не преувеличу, если стану утверждать, что нынешний цивилизованный мир не может назвать никого, кто по многосторонности таланта, силе интеллекта и особенно «нравственной энергии был равен Альберту Швейцеру». Эти слова принадлежат Оскару Краусу, профессору философии Пражского университета.

В его честь были утверждены «Золотая медаль» и «Большая золотая медаль», которыми в 1997 и 1999 г.г. был награжден ректор Одесского государственного медицинского университета профессор В. Н. Запорожан.

1. Носик Б. Альберт Швейцер / Б. Носик. – М.: ЖЗЛ, 1971. – 342 с.
2. Геттинг Г. Встречи с Альбертом Швейцером / Г. Геттинг. – М.: Наука, 1967. – 134 с.
3. Шойфет М. С. Сто великих врачей / М. С. Шойфет. – М., 2004. – 528 с.
4. Швейцер А. Письма из Ламбарене / А. Швейцер. – 2-е изд., доп. – Л.: Наука : Ленингр. отд-ние, 1989. – 471 с.
5. Грекова Т. И. Странная вера доктора Швейцера / Т. И. Грекова. – М.: Сов. Россия, 1985. – 205 с.
6. Любан - Плоцца Б. Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан-Плоцца, В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев. – К.: АДЕФ-Украина, 2001. – 291 с.